

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№4

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025
APREL

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

РЭУ.РФ
Российский экономический университет
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

Elektron nashr,
107 sahifa, aprel, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik
Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor
Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor
Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi
Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent
Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt
Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD
Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)
Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor. Buxoro davlat texnika universiteti

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Роль искусственного интеллекта в управлении финансовым потенциалом предприятий.....	10
Юсупов Файзулла Якубович	
Erkin iqtisodiy zonalar faoliyatini moliyaviy vositalar orqali takomillashtirish: “Navoiy” EIZ misolida.....	20
Quziev Ravshan Ramazanovich	
Davlat xaridlari jarayonini boshqarish va nazorat qilishning muhim jihatlari.....	26
Xodjamqulov Shahboz Sherali o‘g‘li	
Oliy ta‘lim tizimini baholash: milliy model va global standartlar.....	31
Hakimov Hakimjon Abdullo o‘g‘li, Hakimova Gulnoza Abdulloyevna	
Aksiyadorlik jamiyatlarining investitsion jozibadorligini oshirishda xorij tajribasi.....	37
Qodirov Iskandar Alisher o‘g‘li	
Механизмы адаптации рынка труда к новой модели экономического роста: теория, практика и цифровые решения.....	41
Абдумухтаров Анваржон Акрамжонович	
Xorazm viloyati eksport strategiyasini takomillashtirishning iqtisodiy va ijtimoiy ta’sirlari.....	50
Fozil Xolmurotov	
Suv resurslarini tejashda aqli sug‘orish tizimlarining ahamiyati.....	62
Abdullayev.A., Karimov Anvarjon Muqumjonovich	
To‘qimachilik va tikuv-trikotaj sanoati raqobatbardoshligini oshirishning marketing vositalari.....	68
Satvoldiyev Ulugbek Kamilovich	
The current state and development trends of innovative activity in agriculture.....	72
Aytmuratova Miyrigul Zhalgasovna	
Методология оценки инновационной деятельности.....	78
Алиева Эльнара Аметовна	
Yashil iqtisodiy o‘shishda raqamli iqtisodiyot va tadbirkorlikning integratsiyalashuvi.....	86
Xodjamov Asliddin O‘ktam o‘g‘li, Maqsudov Bunyod Abdusamat o‘g‘li	
Tijorat banklari aktivlarini diversifikatsiya qilish yo‘llari tahlili.....	92
Abdurazzoqov Abdualim Abdujabbor o‘g‘li	
Направления повышения эффективности средств, направляемых на обеспечение занятости населения и сокращение бедности.....	97
Маликов Аuezхан Жорабекович	

НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СРЕДСТВ, НАПРАВЛЯЕМЫХ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЕ БЕДНОСТИ

Маликов Ауезхан Жорабекович

Ташкентский государственный экономический университет,
независимый исследователь
ORCID: 0009-0009-4617-7286

Аннотация: В данной статье анализируются приоритетные направления повышения эффективности средств, направленных на обеспечение занятости населения и сокращение бедности в Республике Узбекистан. В последние годы в стране проводятся масштабные реформы, направленные на повышение социально-экономического благосостояния населения за счет укрепления системы социальной защиты, создания новых рабочих мест, профессионального обучения и развития предпринимательства. Вместе с тем важное значение приобретает повышение экономической эффективности социальных проектов за счет обеспечения целевого и рационального направления выделяемых из государственного бюджета средств. В статье исследуются финансовые механизмы программ по сокращению бедности, их территориальные особенности, а также системы мониторинга и оценки. Также на основе результативности выделяемых средств и их анализа будут разработаны предложения и рекомендации по совершенствованию показателей эффективности. В частности, в программах занятости населения будут освещены вопросы использования современных подходов, в частности цифровизации, аналитических платформ, а также международного опыта.

Ключевые слова: Занятость, сокращение бедности, финансовая эффективность, государственные программы, бюджетные ассигнования, социальная защита, создание рабочих мест, поддержка предпринимательства, профессиональное обучение, экономический рост, уровень доходов, социальная политика, территориальное развитие, система мониторинга.

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasida aholi bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirishga yo'naltirilgan mablag'lar samaradorligini oshirishning ustuvor yo'nalishlari tahlil qilinadi. So'nggi yillarda mamlakatda ijtimoiy himoya tizimini kuchaytirish, yangi ish o'rinlarini yaratish, kasb-hunarga o'qitish va tadbirkorlikni rivojlantirish orqali aholining ijtimoiy-iqtisodiy farovonligini oshirishga qaratilgan keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Shu bilan birga, davlat budjetidan ajratilayotgan mablag'larning maqsadli va oqilona yo'naltirilishini ta'minlash orqali ijtimoiy loyihalarning iqtisodiy samaradorligini oshirish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Maqolada kambag'allikni qisqartirishga doir dasturlarning moliyaviy mexanizmlari, ularning hududiy xususiyatlari hamda monitoring va baholash tizimlari o'rganiladi. Shuningdek, ajratilayotgan mablag'larning natijadorligi va ularni tahlil qilish asosida samaradorlik ko'rsatkichlarini takomillashtirish bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqiladi. Xususan, aholini ish bilan ta'minlash dasturlarida zamonaviy yondashuvlar, raqamlashtirish, tahliliy platformalar hamda xalqaro tajribalardan foydalanish masalalari yoritiladi.

Kalit so'zlar: aholi bandligi, kambag'allikni qisqartirish, moliyaviy samaradorlik, davlat dasturlari, budjet mablag'lari, ijtimoiy himoya, ish o'rinlari yaratish, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash, kasb-hunarga o'qitish, iqtisodiy o'sish, daromadlar darajasi, ijtimoiy siyosat, hududiy rivojlanish, monitoring tizimi.

Abstract: This article analyzes the priority areas for increasing the effectiveness of funds allocated to employment and poverty reduction in the Republic of Uzbekistan. In recent years, the country has been implementing large-scale reforms aimed at strengthening the social protection system, creating new jobs, developing vocational training and entrepreneurship to increase the socio-economic well-being of the population. At the same time, increasing the economic efficiency of social projects by ensuring targeted and rational allocation of funds allocated from the state budget is of great importance. The article studies the financial mechanisms of poverty reduction programs, their territorial characteristics, and monitoring and evaluation systems. Also, proposals and recommendations are developed on the effectiveness of the allocated funds and their analysis to improve performance indicators. In particular, modern approaches to employment programs, in particular, digitalization, analytical platforms, and the use of international experience are covered.

Keywords: Employment, poverty reduction, financial efficiency, state programs, budget funds, social protection, job creation, entrepreneurship support, vocational training, economic growth, income level, social policy, regional development, monitoring system.

ВВЕДЕНИЕ

Сегодня вопросы повышения уровня жизни населения, сокращения социального неравенства и обеспечения устойчивого экономического роста стали одним из центральных направлений социально-экономической политики каждой страны. В связи с этим одной из актуальных проблем является обеспечение занятости населения и сокращение бедности, и вопрос о проводимых в этом направлении мерах, целесообразности выделяемых средств и их реальных результатах также требует особого внимания. Особенно в таких развивающихся странах, как Узбекистан, усилия в этом направлении рассматриваются как основа социальной стабильности и национального развития.

В последние годы в нашей стране был проведен ряд системных реформ, направленных на обеспечение занятости населения и сокращение бедности. В частности, достигаются определенные результаты в таких направлениях, как развитие домашнего хозяйства, поддержка самозанятости, выделение кредитов микро-и малому бизнесу, укрепление системы социальной защиты. Однако то, как используются существующие средства, как они влияют на непосредственные результаты, то есть уровень эффективности, все еще остается областью, которая нуждается в изучении.

Эффективное использование средств измеряется не только финансовыми показателями, но и их социально-экономическим воздействием. То есть в качестве основных критериев следует рассматривать такие показатели, как, сколько рабочих мест создано за счет выделенных средств, сколько граждан имеют постоянный источник дохода, количество семей, перешагнувших черту бедности. Также важным фактором при определении эффективности является то, в какие отрасли направляются эти средства, через какие механизмы, наличие системы их контроля и оценки.

Уровень бедности в Узбекистане различен в разных регионах и тесно связан с уровнем образования населения, условиями жизни, доступом к трудовым ресурсам, качеством медицинских услуг и другими социально-экономическими факторами. Поэтому большое значение имеет не только объем выделяемых средств, но и их территориальное распределение, целесообразность и наличие системы мониторинга. Правильно направляя государственные ресурсы, можно повысить уровень занятости, создать новые рабочие места, развить социальную инфраструктуру, обеспечить рост доходов населения.

Необходимо усилить подход к повышению занятости населения не только за счет существующих предприятий, но и за счет новых производственных субъектов – в частности, малого и среднего бизнеса, семейного предпринимательства, сферы услуг, сельскохозяйственной кооперации. Это, в свою очередь, обеспечивает целевое расходование выделяемых средств, высокий уровень мультипликативного воздействия на экономику.

Однако важно внедрить системы мониторинга, оценки и анализа ресурсов, направленных на сокращение бедности, для обеспечения их эффективности. Эффективность можно значительно повысить, оцифровав эти процессы, запустив их на специальных платформах, отслеживая и анализируя данные в режиме реального времени. Сегодня такие технологические подходы широко используются в международной практике и дают хорошие результаты.

Каждое действие по сокращению уровня бедности в нашей стране требует, прежде всего, долгосрочных стратегических подходов, поскольку этот вопрос решается не только за счет финансовых ресурсов, но и за счет эффективного сочетания знаний, навыков, современных технологий, инфраструктуры и механизмов управления. Поэтому необходимо правильно направлять каждую копейку выделяемых средств, направлять их на результативные проекты, разрабатывать меры, основанные на глубоком изучении потребностей и возможностей населения.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

В области обеспечения занятости населения и сокращения бедности в Узбекистане и за рубежом многие ученые проводили научные исследования. Их исследования важны для формирования политики и практики в этой области. Российские ученые И.М.Алиев, Н.А.Горелов и Л.О.Ильина трактуют вопросы обеспечения занятости населения и сокращения бедности в тесной связи с экономическим ростом и устойчивым развитием рынка труда. По их мнению, «Политика занятости является составной частью социально-экономической политики государства, которая служит полному и эффективному использованию трудовых ресурсов, снижению уровня безработицы, повышению уровня жизни населения» [4]. Авторы утверждают, что обеспечение занятости связано не только с созданием рабочих мест, но и с тем, чтобы эти места были качественными, стабильными и социально гарантированными.

Еще один русский ученый Б.В.Корнейчук анализирует возможности повышения занятости населения и сокращения бедности за счет обеспечения стабильного функционирования и эффективности рынка труда. По его мнению, «рынок труда – это не только механизм, координирующий спрос и предложение рабочей силы, но и важная система, обеспечивающая социальную стабильность и благополучие населения» [5]. Автор отмечает, что рост уровня занятости напрямую зависит от экономической активности, развития предпринимательской среды и возможностей, создаваемых государством.

Каландар Абдурахманов из наших отечественных ученых отметил важность формирования и развития структуры трудовых ресурсов для обеспечения занятости населения и сокращения бедности. По его мнению, «формирование и развитие структуры трудовых ресурсов при обеспечении занятости населения напрямую связано с демографическими процессами: рождаемостью и смертностью в стране и ее регионах, изменением полового состава населения, числа браков и разводов, состава семей, количества детей в семье» [6].

От наших местных исследователей Ш.Р.Холмунинов проводил исследования по обеспечению занятости населения и сокращению бедности, изучал рынок труда и его компоненты, современные методы баланса, маркетинга, социологии и эконометрики, применяемые при анализе и прогнозировании формирования и развития рынка труда. По его мнению, «одним из эффективных механизмов обеспечения рациональной занятости населения и снижения безработицы является целенаправленное формирование рынка труда и его регулирование» [7].

Вопрос о повышении эффективности средств, выделяемых на обеспечение занятости населения, изучался многими учеными. Научные исследования в этой области направлены на повышение уровня жизни населения, сокращение бедности и обеспечение экономического роста. Например, в своей статье Шавкат Камилович Хамдамов проанализировал важность экономического развития, развития малого бизнеса и частного предпринимательства, инвестиционных проектов, системы социальной защиты и образования. Он считает, что «источниками финансирования программ по обеспечению занятости и сокращению бедности являются государственный бюджет, частный сектор и международная помощь. За счет

средств, выделяемых из государственного бюджета, финансируется система социальной защиты и программы создания новых рабочих мест. А для увеличения участия частного сектора необходимо создать благоприятную бизнес-среду. Финансовая помощь, оказываемая международными организациями и странами-донорами, также служит важным источником. Эта помощь снижает финансовое бремя государства и повышает эффективность системы социальной защиты. Благодаря эффективному управлению источниками финансирования ресурсы распределяются оптимально, а эффективность программ повышается» [9].

А. Низамов и У. Научные труды закидовой посвящены пути улучшения социального положения населения за счет расширения предпринимательской деятельности и снижения уровня бедности. В своих исследованиях они проанализировали положительные стороны проводимых экономических реформ, а также благоприятных условий, создаваемых правительством, в увеличении занятости населения. По мнению исследователей, увеличение числа субъектов предпринимательства во всех сферах жизни общества служит важным фактором устойчивого экономического роста [8].

В научных исследованиях, проведенных У. Худайбердиевым и Т. Рахимбердиевым, подробно изучены проблемы рационального использования трудовых ресурсов. В них глубоко проанализированы пути сокращения существующих несоответствий на рынке труда и занятости населения. Авторы говорят, что благодаря обучению профессионально квалифицированного персонала и эффективному управлению персоналом можно увеличить количество занятых, что делает этот процесс важным для повышения уровня занятости [10].

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В данном исследовании использованы научно-методические подходы, направленные на определение экономической эффективности средств, выделяемых на обеспечение занятости населения и сокращение бедности. В рамках исследования использовались методы системного анализа, статистического сравнения и определения показателей эффективности. Благодаря этому изучалось целевое использование выделяемых государством средств, их влияние на занятость и доходы населения.

С практической точки зрения, на примере выбранных регионов были проанализированы количество рабочих мест, созданных за счет средств, статус занятости населения, ориентированного на профессию, и социально-экономические изменения. При этом оценивались изменения в доходах семей, пользовавшихся государственной помощью, снижение уровня бедности, обеспеченность стабильной занятостью.

Анализ проводился на основе открытых статистических данных, правительственных отчетов и информации соответствующих министерств. С помощью этой методики определялась практическая эффективность государственной политики и разрабатывались направления повышения эффективности использования финансовых ресурсов.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В нашей стране в последние годы одним из приоритетов государственной политики стало обеспечение занятости населения и сокращение бедности. В связи с этим проводятся различные реформы, программы и проекты. Решая проблему занятости, достигается не только экономический рост, но и значительно улучшается уровень жизни населения. В Республике Узбекистан на основе итоговой статистики за 2024 год зафиксирован уровень бедности по международным критериям. Судя по этим показателям, по сравнению с прошлым годом бедность в стране значительно снизилась. В 2023 году это число составляло 11 процентов населения, а к концу 2024 года оно упало до 8,9 процента. Это означает, что более 719 тысяч граждан вышли из категории бедности, а число признанных бедными в настоящее время составляет 3 миллиона 300 тысяч человек (Таблица 1):

Таблица 1. Результаты оценки уровня бедности по регионам [14].

№	Регионы	2023 (процент)	2024 (процент)
1	Республика Каракалпакстан	13,6	10,8
2	Андижанская область	11,9	9,5
3	Бухарская область	11,8	8,7
4	Джизакская область	14,2	11,8
5	Навоийская область	7,6	5,7
6	Наманганская область	10,4	7,6
7	Самаркандская область	10,5	7,5
8	Сырдарьинская область	13,8	11,3
9	Сурхандарьинская область	10,6	9,3
10	Ташкентская область	10,2	8,0
11	Ферганская область	10,1	8,6
12	Хорезмская область	14,1	11,9
13	Кашкадарьинская область	11,5	9,6
14	Город Ташкент	7,9	7,3

Из данных, приведенных в таблице выше, нам известно, что наибольшие положительные изменения в бедности населения наблюдались в ряде регионов. Так, в Бухарской области этот показатель снизился с 11,8% до 8,7%. Аналогичная ситуация отмечена в Самаркандской области, где уровень бедности снизился с 10,5% до 7,5%. А в Наманганской области этот показатель снизился с 10,4% до 7,6%. Еще одно существенное изменение уровня бедности наблюдалось в республике Каракалпакстан, где показатель снизился с 13,6% до 10,8%.

Меры, принятые в 2024 году по обеспечению занятости населения, привлечению к предпринимательству, повышению эффективности использования земельных участков, отведенных под приусадебные и сельскохозяйственные угодья, в значительной степени способствовали снижению уровня бедности в стране. В результате реальные доходы населения в течение 2024 года значительно увеличились. По данным статистики, за год этот показатель вырос на 10,7% и составил в среднем 2,1 млн сумов в месяц на каждого гражданина. Для сравнения, в начале года эта сумма составляла около 1,7 миллиона сумов. Структура доходов населения составила следующие показатели (рис. 1):

Рисунок 1. Структура доходов населения [13].

Как видно из этого графика, в 2024 году в структуре доходов населения произошли небольшие изменения. Хотя заработная плата составляла самую большую часть доходов, она немного снизилась по сравнению с 2023 годом, упав с 42,6 процента до 41,9 процента. Доходы от предпринимательства также сократились, упав с 22,9% до 21,4%. С другой стороны, пенсии, социальная помощь и субсидии выросли незначительно. Доходы от сельского хозяйства и приусадебных участков также немного снизились. Наиболее заметный рост был отмечен в денежных переводах и других доходах из-за границы. Эти изменения свидетельствуют о том, что в структуре источников доходов населения происходят сбалансированные изменения.

В нашей стране реализуется ряд важных инициатив, направленных на повышение занятости населения и борьбу с бедностью. В частности, внедряются инновационные подходы к расширению возможностей людей зарабатывать на местных территориях, привлечению их к деловой деятельности и формированию высокодоходной занятости. В то же время ведется активная работа по созданию новых рабочих мест за счет систематической и адресной работы с гражданами, нуждающимися в помощи, усилению их социального обслуживания, эффективного использования имеющихся возможностей и финансовых стимулов. С этой целью выделяются необходимые средства и мобилизуются ресурсы. В частности, программа прибыльного труда на 2025 год разработана Министерством по сокращению бедности и занятости совместно с другими заинтересованными организациями – Министерством экономики и финансов, Центральным банком, соответствующими ведомствами, коммерческими банками, а также региональными властями. На финансовую поддержку данной программы выделено в общей сложности 126 трлн сумов (рис. 2):

Рисунок 2. Программа прибыльного труда на 2025 год [3].

Средства, указанные в таблице выше, в настоящее время направляются на обеспечение стабильной и прибыльной занятости граждан.

В настоящее время в регионах Республики Узбекистан принимаются меры по сокращению занятости и бедности посредством следующих основных программ:

- Программа «каждая семья – предприниматель»;
- Адресные программы помощи на основе «молодежной тетради», «женской тетради»;
- Деятельность фонда «молодежь – наше будущее»;
- Предоставление услуг населению через Агентство социальных услуг.

В 2022 году в рамках этих программ было направлено более 10,1 трлн сумов, а в 2023 году этот показатель достиг 12,5 трлн сумов. В 2023 году более 1 миллиона граждан были вовлечены в экономическую деятельность, особенно в том, что касается стимулирования населения к самозанятости за счет предоставления кредитов. Например, в рамках «Женской книги» в 2023 году более 220 000 женщин получили поддержку в виде льготных кредитов, субсидий или профессионального обучения.

Для определения экономической эффективности выделяемых средств используются следующие основные показатели:

- Количество созданных новых рабочих мест;
- Темпы снижения уровня бедности (например, уровень бедности, который составлял 11% в 2023 году, снизился до 8,9% в 2024 году);
- Увеличение числа самозанятых;
- Уровень освоения льготных кредитов;
- Доля тех, кто охвачен профессиональным образованием.

Согласно отчету Всемирного банка за 2023 год, эффективность программ сокращения бедности в Узбекистане оценивается как умеренная но было отмечено, что этот показатель может значительно увеличиться по мере дальнейшего совершенствования системы мониторинга и прозрачности.

Исходя из вышеизложенных результатов, можно сказать, что к направлениям повышения эффективности средств, направляемых на обеспечение занятости населения и сокращение бедности, относятся:

- Ориентация инвестиционных ресурсов на основе территориальной специализации. Учитывая экономический потенциал и социально-демографический состав каждого региона, необходимо, чтобы средства распределялись пропорционально уровню территориальной занятости и бедности. Это приводит к положительному результату, обеспечивая четкую и целенаправленную ориентацию ресурсов.

- Улучшение делового климата и поддержка микробизнеса. Занятость может быть увеличена за счет стимулирования малого бизнеса и частного предпринимательства. Поэтому необходимо дальнейшее совершенствование таких механизмов, как льготные кредиты, субсидии и налоговые льготы.

Развитие профессиональных и предпринимательских навыков. Важным фактором в обеспечении занятости безработных и социально незащищенного населения является обучение их современным профессиям и наделение практическими навыками. Требуется организация профориентационного образования исходя из потребностей регионов.

Усиление систем мониторинга и оценки. Необходимо осуществлять систематический мониторинг расходования и эффективности выделяемых средств, разрабатывать и внедрять систему точной оценки показателей социально-экономического воздействия на каждый их рубль.

- Внедрение цифровых технологий. Прозрачность может быть повышена за счет создания открытых платформ, основанных на цифровых технологиях, в сфере занятости, выявления бедности и распределения средств. Благодаря этому повышается эффективность бюджетных средств и снижается риск коррупции.

- Поддержка социального предпринимательства. Финансовая поддержка субъектов социального предпринимательства, обслуживающих малообеспеченные слои населения и создаваемых с их участием, не только обеспечивает занятость, но и приносит долгосрочный экономический положительный эффект.

- Расширение занятости женщин и молодежи отдельными программами. Эти две социальные группы считаются слоями, наиболее подверженными безработице. Для них актуальным направлением являются специальные программы трудоустройства, профессиональное обучение и расширение кредитных механизмов.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Таким образом, обеспечение занятости населения и сокращение бедности в Республике Узбекистан является одним из приоритетных направлений государственной социальной политики. Хотя в стране достигнут определенный прогресс в этом направлении, на эффективность выделяемых средств влияют такие факторы, как существующие социально-экономические проблемы, дисбаланс в распределении ресурсов, недостаточная инфраструктура в отдельных регионах. Анализ, проведенный в данном исследовании, показал, что средства из государственного бюджета, направленные на повышение занятости населения и сокращение бедности, на местах оказывают разный эффект. Это обстоятельство указывает на необходимость дальнейшего совершенствования механизмов использования выделяемых ресурсов. Исходя из этого, мы выдвинули следующие предложения и рекомендации:

Во-первых, необходимо усилить адресное и целевое распределение выделяемых средств. Средства должны быть направлены исходя из реальных потребностей населения, территориальных особенностей и состояния рынка труда. При этом важное значение приобретает тщательная перепись населения и выявление потребностей с помощью электронных информационных систем.

Во-вторых, необходимо адаптировать программы трудоустройства к местным условиям. Необходимо разработать проекты с учетом экономического потенциала, имеющихся ресурсов и демографического состава каждой территории, наладить систему их мониторинга и оценки. Благодаря этому удастся повысить эффективность выделяемых средств.

В-третьих, необходимо укреплять систему профессионального образования и неразрывно связывать ее с программами занятости. Должны быть организованы краткосрочные курсы обучения по востребованным на рынке труда направлениям, созданы системы, гарантирующие трудоустройство выпускников. Это не только повысит уровень занятости, но и повысит экономическую активность.

В-четвертых, актуальным вопросом является стимулирование семейного предпринимательства, особенно поддержка предпринимательских инициатив среди женщин и молодежи. Для этого необходимо упростить процессы предоставления субсидий, грантов и льготных кредитов и обеспечить их открытость. Также рекомендуется организовать специальные тренинги по повышению финансовой грамотности.

В-пятых, целесообразно усилить общественный контроль за использованием средств, усовершенствовать систему отчетности и ввести критерии оценки, основанные на результатах. Благодаря этому увеличивается реальный эффект выделяемых средств и повышается доверие граждан.

Вообще говоря, повышение экономической эффективности выделяемых средств в процессе повышения занятости населения и сокращения бедности означает не только увеличение объема финансовых ресурсов, но и их правильное, рациональное и адресное распределение. С помощью предложенных выше мер можно добиться значительных положительных изменений в этом направлении. В то же время совершенствование системы социальной защиты и стимулирование местной экономической активности служат построению в стране общества, основанного на устойчивом экономическом развитии и социальной справедливости.

Список использованной литературы:

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 23 сентября 2024 года № ПФ-143 “О выводе на новый уровень мер по сокращению бедности и повышению благосостояния населения”
2. Указ Президента Республики Узбекистан от 23 сентября 2024 года № ПФ-143 “О выводе на новый уровень мер по сокращению бедности и повышению благосостояния населения”
3. Постановление Президента Республики Узбекистан от 17 января 2025 года № ПП-12 “О мерах по обеспечению занятости населения и сокращению бедности в 2025 году”
4. Алиев И.М., Горелов Н.А., Ильина Л.О. Экономика труда: Учебник для бакалавриата и магистратуры. - М.: Люберцы: Юрайт, 2016. - 478 с.

5. Корнейчук Б.В. Рынок труда: учебник для академического бакалавриата. 2-е изд., испр. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2018. - 287 с.
6. Kalandar Abdurahmonov. Mehnat iqtisodiyoti: Nazariya va amaliyot. Darslik. - T.: O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi "Fan" nashriyoti davlat korxonasi, T.: 2019.-544 b.
7. Sh.R.Xolmo'minov. Mehnat bozori iqtisodiyoti. Darslik. T.: "Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi", 2021 - 160 b.
8. Nizamov A.B., Zaxidova U.F. Tadbirkorlikni rivojlantirish asosida kambag'allikni qisqartirish yollari // Xalqaro konferensiya va jurnallarni sifatli indexlash xizmati. 2024, 1(1), 269-274.
9. Hamdamov Sh.K. Mamlakatimizda aholi bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish // Qo'qon universiteti xabarnomasi, 2024-yil, dekabr. № 13-son.
10. Xudayberdiyev U., Raximberdiyev T. Mehnat resurslari va ulardan samarali foynidalash // Journal of innovations in scientific and educational research. 2024, 7(9), 45-48.
11. <http://www.lex.uz> – сайт Национальной базы данных законодательства Республики Узбекистан
12. <https://www.imv.uz> – сайт Министерство экономики и финансов Республики Узбекистан
13. <http://www.stat.uz> – сайт Национальный комитет Республики Узбекистан по статистике
14. <https://gov.uz/oz/bv> – сайт Министерство занятости и сокращения бедности Республики Узбекистан

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100